

पाली भाषेचे स्वरूप

डॉ. माधव बसवंते

प्रध्यापक तथा मराठी विभागप्रमुख राजीव गांधी महाविद्यालय, मुदखेड, जि.नांदेड

Email: madhavgbt@gmail.com

सारांश : इ.स. पूर्व काळापासून भारतात अनेक भाषा भारताच्या वेगवेगळ्या प्रांतात बोलल्या जातात. या भाषांच्या मालिकेतील पाली भाषेचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागतो. पाली भाषा ही एक स्वतंत्र भाषा आहे. पाली भाषा ही एक प्राकृतिक भाषा आहे. त्रिपिटकातील भगवान बुद्धांची वचने ही पाली भाषेत आहेत. मगध सम्राटाने आपल्या राज्य कारभाराची भाषा म्हणून पाली भाषेला अधिकृत दर्जा प्राप्त करून दिला होता. भारतातील प्रामुख्याने मराठी, हिंदी, बंगाली व पंजाबी, मल्याळम्, गुजराथी या भाषांमध्ये पाली भाषेच्या अनेक शब्दांचा वापर होताना दिसून येतो. भगवान बुद्धांच्या आधीपासूनच पाली भाषा ही अस्तित्वात होती असे भाषा अभ्यासक व संशोधकांना वाटते. आपणास भगवान बुद्धांच्या विशाल मानवतेच्या तत्त्वज्ञानाचा परिचय हा पाली भाषेतून करून घेता येतो. पाली भाषा ही प्रामुख्याने तथागत भगवान बुद्धांच्या संदेशाची भाषा होती. पाली भाषेच्या साहित्यामध्ये ऐतिहासिक ज्ञानाचा प्रचंड भांडार असून ते ज्ञानभांडार अजूनही वाचकांसमोर पूर्णपणे आलेले नाही, म्हणूनच पाली भाषा आणि पाली साहित्यावर संशोधन करण्याची गरज आहे.

बीजसंज्ञा : पाली भाषा उगम, त्रिपिटक, वर्णमाला, नाम, सर्वनाम, क्रियापद, विभक्ती, निष्कर्ष

प्रस्तावना :

पाली भाषा ही सर्वसामान्य माणसांची बोलीभाषा असल्यामुळे पाली भाषेत साहित्य निर्मिती होऊ शकली नाही. आज आपण ज्या भाषेला पाली भाषा म्हणून ओळखतो त्या भाषेचे प्रारंभीचे नाव पाली भाषा नव्हते, हे प्रकषिने जाणवते. दीपवंस ग्रंथामध्ये पालीचा प्रयोग बुद्धवचन असे दिसून येते. साधारणतः अठराव्या-एकोणिसाव्या शतकापर्यंत पाली या शब्दाचा अर्थ एक स्वतंत्र भाषा म्हणून दिसून येत नाही. आचार्य बुद्धघोषांच्या अट्टकथा मध्ये पाली शब्दाचा वापर दोन अर्थानी केलेला आहे. त्यातील पहिला अर्थ बुद्धवचन किंवा मूळ त्रिपिटक तर दुसरा अर्थ पाठ किंवा मूळ त्रिपिटकाचा पाठ असा आहे. तसेच सासनवंश या ग्रंथातही पाली या शब्दाचा अर्थ बुद्धवचन किंवा मूळ त्रिपिटक पाठ असाच असल्याचे दिसून येते. मूळात मागधी भाषाच पाली ही प्राकृत भाषा म्हणून भारतात बोलली जात होती, पण या भाषेचे स्वतंत्र असे नियमबद्ध व्याकरण नव्हते. परंतु पुढे ही पाली भाषा जेव्हा ग्रंथाची वा साहित्याची भाषा झाली, तेव्हा मात्र पालीभाषेला व्याकरणाचे स्वरूप प्राप्त झाले. 'सामान्य जनांद्वारे बोलली जाणारी पाली भाषा प्रगतीशील मानव समाजाबरोबर आपले रंगरूप बदलत गेली. त्या समयी सामान्य जनांच्या भाषेने मागधीचे रूप ग्रहण केले व त्याच भाषेला पुढे पाली भाषा, मागधी, तन्ति इत्यादी नावांनी ओळखले गेले. बौद्धकालीन सामान्य जणांच्या भावनासह व भगवान बुद्धांच्या उपदेशांचा अंतर्भाव अंकित करण्याचे सौभाग्य पाली भाषेला प्राप्त झाले.'

आपणास पाली भाषेचा अभ्यास परियत्ति, पटिपत्ति व पटिवेदन या तीन अंगाने करता येतो. यावरून पाली भाषा ही भगवान बुद्धांच्या जन्मापूर्वीपासूनच समाजात बोलली जात होती. धम्म उपदेशासाठी भगवान बुद्धानी पाली भाषेचा वापर केला आणि पुढे पाली भाषा ही ग्रंथाची भाषा झाली.

'दुर्दैवाने भारतातून बुद्धांच्या धम्म लयाला गेला. भाषा विसरली गेली आणि लिपी वाचता येईनाशी झाली. परंतु श्रीलंका, म्यानमार सारख्या आपल्या शेजारच्या देशांनी बुद्धांच्या धम्मासह पाली भाषेचे जतनच केले नाही, तर ती भाषा जोपासली. जगभरातील बौद्ध राष्ट्रांमध्ये अभ्यासली

जाणारी पाली भाषा भारतात मात्र परकी आणि नवीन भाषा असल्यासारखी वाटते. पण आपण हे विसरायला नको की, पाली भाषा ही आज भारतात बोलल्या जाणाऱ्या सर्व भाषांच्या आदिभाषेसारखी आहे आणि त्यामुळे आपल्याला खूप जवळची आहे. ऐकतांना ओळखीची वाटते आणि कित्येक शब्द तर अगदी बोली भाषेतील वाटतात.'

पाली भाषा अर्थ व उगम :

आज आपण ज्या भाषेला पाली भाषा म्हणून ओळखतो त्या भाषेचे प्रारंभीक नाव पाली भाषा नाही हे प्रकषिने जाणवते. इ.स.एकोणिसाव्या शतकामध्ये भिक्षू प्रज्ञास्वामी यांनी सासनवंश या आपल्या ग्रंथामध्ये पाली शब्दाचा भाषा म्हणून उल्लेख केलेला आहे. पाली या शब्दाचा मूळ अर्थ बुद्धवचन, त्रिपिटकातील मूळपाठ किंवा संस्कृत भाषेप्रमाणे पंक्ती, असावा अशी मते मांडण्यात आलेली आहेत. पाली भाषेच्या उगमाविषयी काही विचारवंतांची मते खालीलप्रमाणे आहेत.

- 1) प्रोफेसर रायस डेविडस — कोशल प्रदेशामध्ये इ. स.पूर्व सहाव्या आणि सातव्या शतकामध्ये पाली भाषा ही बोलीभाषा होती, कारण भगवान बुद्ध कोशल प्रदेशातीलच होते. म्हणून त्यांची भाषा मागधीच असणार.
- 2) आर.ओ.फ्रेंक — पाली भाषेचे उगमस्थान विंध्य प्रदेश आहे, कारण गिरणार शिलालेखाशी पाली भाषेचे अधिक साम्य आहे.
- 3) स्टैन कोनो — विंध्य प्रदेश पाली भाषेचे उगमस्थान आहे. पैशाची प्राकृत भाषा ही विंध्यप्रदेशामध्ये उज्जयिनीच्या जवळपास बोलली जात होती. पैशाची व पाली भाषेत बरेचसे साम्य आहे.
- 4) डॉ.ओल्डनबर्ग — पाली ही कलिंग देशाची भाषा होती, कारण लंका शेजारी असल्याने कलिंग वरूनच लंकामध्ये धम्मोपदेशचे कार्य झाले.
- 5) इ.मुलर — कलिंगच पाली भाषेचे उगमस्थान आहे, कारण सर्वात आधी भाषेचा लंकामध्ये प्रचार, प्रसार होणे हे अधिक सुसंगत वाटते.

६) मराठी विश्वकोश — पाली ही जातकांची, तसेच धम्मपद बोधनिहाय इ. बौद्ध धर्मग्रंथाची भाषा आहे. पाली याचा मूळ अर्थ ओळ किंवा पंक्ती असा आहे. एखाद्या धर्मग्रंथातील वचन किंवा उतरा असाही अर्थ नंतर त्याला लक्षणेने आला आहे.

त्रिपिटक

बौद्धांच्या पवित्र ग्रंथांना त्रिपिटक या नावाने ओळखले जाते. भगवान गौतम बुद्धांनी आपल्या अनुयायांना जे नियम, उपदेश आणि तत्वज्ञान दिले आहेत, ते त्रिपिटकात आहेत. त्रिपिटक म्हणजे तीन पेटारे आहेत. या तीन पेटाच्यात सुत्तपिटक, विनयपिटक आणि अधिधम्म या तीन पिटांच्यांचा समावेश आहे. थेरवादी बौद्ध परंपरेनुसार त्रिपिटकांना बुद्धवचन मानले जाते, कुशिनारा येथे भगवान बुद्धाचे महापरिनिर्वाण झाल्यानंतर चौथ्या महिन्यात राजगृह येथील वैभार पर्वतावरील सप्तपर्णी गुंफा येथे अनेक भिक्खुंच्या उपस्थितीत प्रथम संगीती घेण्यात आली. भगवान गौतम बुद्धांनी ४५ वर्षे चारिका करून जी बुद्धवचने जनतेला दिली आहेत, त्या धर्मोपदेशांचे संकलनात्मक ग्रंथ म्हणजेच त्रिपिटक होय.

१. सुत्तपिटक

ज्या ग्रंथांमध्ये सामान्य उपदेश आहेत, अशा त्या ग्रंथाला सुत्तपिटक असे संबोधण्यात आले आहे. तथागतानी भिक्षु, गृहस्थ व आपल्या अनेक शिष्यांना दिलेल्या अनेक उपदेशांचा या ग्रंथात समावेश आहे. या सुत्तपिटकांमध्ये इ.स. पूर्व पाचव्या व सहाव्या शतकातील भारतातील सामाजिक जीवन, उद्योग, धार्मिक पद्धती, मनोरंजन, कला, वर्णवाद, जातिवाद, गाव, शहर, कृषीजीवन, साहित्य, सामाजिक रूढी—परंपरा, माणसांची नैतिकता, स्त्रीयांची अवस्था इत्यादींची माहिती देण्यात आलेली आहे.

२. विनय पिटक

बौद्ध धर्माच्या परंपरेत विनयपिटक या ग्रंथाचे स्थान सर्वश्रेष्ठ दर्जाचे आहे. बौद्ध विचारवंत या ग्रंथास भिक्खू संघाचे संविधान म्हणतात. यात भिक्खूंनी पाळावयाच्या नियमांचा संग्रह असून शरीर आणि वाणीचे नियमन केल्यामुळेच या ग्रंथाला विनयपिटक म्हटले जाते. या विनयपिटकाचे तीन भाग असून या तीन भागांचे सुत्तविभाग, भिक्खू विभाग, भिक्खूणी विभाग, खन्धक, महावग्ग व चुल्लवग्ग या नावाचे ग्रंथ तयार करण्यात आले आहेत.

३. अधिधम्म पिटक

यात शरीर, चित्त आणि वैज्ञानिक विषयावरील उपदेश संग्रहित करण्यात आले आहेत. आचार्य बुद्धघोषांनी त्रिपिटकातील अधिधम्माचा अर्थ उच्चस्तर धम्म किंवा विशेषधम्म असा केला आहे. अधिधम्म पिटकांमध्ये सात ग्रंथांचा समावेश असून त्यात १) धम्मसंगणि, २) विभाग, ३) धातुकथा, ४) पुगल पत्रति, ५) कथावत्थु, ६) यमक, व ७) पट्टाण या ग्रंथांचा समावेश आहे.

वर्णमाला

भारतातील किंवा जगातील कोणतीही भाषा शिकण्यासाठी प्रथमतः वर्णमाला शिकावी लागते. इतर भाषेप्रमाणेच पाली भाषेत ४३ वर्ण असून त्यात दहा स्वर व तेहतीस व्यंजने

आहेत. पाली भाषेमध्ये प्रामुख्याने कच्चायन व मोग्गलायन या दोन प्रकारच्या व्याकरणाचा अभ्यास केला जातो. पाली भाषेतील ही वर्णमाला देवनागरी व रोमन लिपीमध्ये आहे. पाली भाषेत स्वर, व्यंजन, नियम आहेत. अडकडी व संयुक्त व्यंजनाच्या परिवर्तनाचे काही नियम दिले आहेत. पाली भाषेतील काही अपवादात्मक शब्द वगळता शब्दांच्या प्रारंभीच जोडाक्षर येत नाही.

नाम

पाली भाषेतील नामामध्ये तीन लिंग, दोन वचने व सामान्यपणे सात विभक्त्या आहेत. नामाच्या अंत्य वर्णानुसार पाली भाषेतील शब्दांना प्रत्यय लागतात. संस्कृत भाषेची काही रूपे यात आढळतात. पालीतील एकवचन व अनेकवचनाची रूपावली सोपी व स्पष्ट आहे. जसे बुद्धो (बुद्धा)

सर्वनाम

एखाद्या वाक्यामध्ये वारंवार नामाचा उल्लेख करणे भाषिकदृष्ट्या योग्य नाही. त्यामुळे जेव्हा वाक्यामध्ये नामाच्या ऐवजी वापरण्यात येणाऱ्या शब्दाला सर्वनाम म्हणतात. पाली भाषेतील सर्वनाम हे प्रामुख्याने चार भागांमध्ये विभागले गेले आहेत. पाली भाषेतील पुरुषवाचक सर्वनाम (अम्ह, तुम्ह), दर्शक सर्वनाम (त, एत, इम), संबंध दर्शक सर्वनाम (य), प्रश्नार्थक सर्वनाम (क) अशा शब्दांचा वापर केला जातो.

क्रियापद

कोणत्याही भाषेच्या अभ्यासासाठी क्रियापदाचा अभ्यास महत्वाचा असतो. जो वाक्यातील कर्त्याची क्रिया दर्शवितो त्या शब्दाला क्रियापद म्हणतात. क्रियापदाच्या मूळ शब्दास धातू म्हणतात. पाली भाषेत तीन काळ आहेत. पाली भाषेत वर्तमानकाळाला, वर्तमान किंवा पच्चुपन्न काल म्हणतात. भूतकाळाला अतित काल म्हणतात, तर भविष्यकाल अनागत काल म्हणतात. पाली भाषेतील क्रियापद ओळखण्यासाठी चार पायऱ्या नेहमीच लक्षात ठेवाव्या लागतात.

उदा. धावति (क्रियापद) १. मूळ शब्द ओळखणे (धाव), २. मूळ शब्दाला लागलेले प्रत्यय व वचन ओळखणे (ति), ३. प्रत्ययाचा काळा, पुरिस, वचन ओळखणे (वर्तमानकाळ, पठम पुरिस व एकवचन), ४. मूळ शब्दाच्या व प्रत्ययाच्या काळाप्रमाणे क्रियापदाचा अर्थ लावणे = (धावतो)'^२

विभक्ती पाली भाषेतील विभक्ती हा व्याकरणाचा महत्वपूर्ण भाग आहे. पाली भाषेत सात विभक्ती असून एक संबोधन आहे. मराठीतील संबोधन विभक्ती प्रकार हा पाली भाषेत स्वतंत्र विभक्ती म्हणून विचार केला जात नाही. मराठी भाषेतील संबोधनला पाली भाषेत आलपन म्हणतात. पाली भाषेतील अनेक शब्द हे स्वरान्त असतात, त्यामुळे विभक्तीनुसार शब्दांचे प्रत्यय बदलतात.

निष्कर्ष :

१. मागधी भाषा हीच पुढे पाली भाषा म्हणून नावारूपास आली. देश—विदेशातील सामाजिक, राजकीय, धार्मिक, वाङ्मयीन, वैज्ञानिक, बौद्धतत्वज्ञान इ. विषयावरील माहितीसाठी पाली भाषेचा उपयोग होतो.

२. पाली भाषा ही फक्त भारतातील आधुनिक भाषांनाच प्रभावित केले नाही, तर जगातील अनेक भाषांवर प्रभाव पाडलेला आहे.
 ३. भगवान गौतम बुद्धांची शिकवण, उपदेश, तसेच भारतातील सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, आर्थिक यासारख्या मानवी जीवनाच्या परिस्थितीचे चित्रण त्रिपिटकातून प्रतिबिंबित होते
 ४. पाली भाषेत ज्या तीन प्रकारचे वाक्य बोलले जाते त्यास पुरिस म्हणतात. पाली भाषेतील उत्तम पुरिस म्हणजे प्रथम पुरुष, मज्झिम पुरिस म्हणजे द्वितीय पुरुष आणि पठम पुरिस म्हणजे तृतीय पुरुष होय.
 ५. भारतीय इतिहासाचा कालक्रमाच्या निश्चितीसाठी पाली भाषा आणि पाली साहित्याचे ऐतिहासिक महत्त्व आहे.
 ६. तथागत भगवान गौतम बुद्धांच्या काळात अनेक गणराज्य अस्तित्वात होते. या गणराज्यांमध्ये उद्भवलेल्या अनेक समस्यांवरील अचूक निदानासाठी भगवान गौतम बुद्धांनी मार्गदर्शन केले होते.
 ७. भयग्रस्त व दुःखी माणसांना त्यांची दुःखातून मुक्ती करण्यासाठी तथागत गौतम बुद्धांनी प्रत्येकांना सुखप्राप्तीचा मार्ग दाखविला.
 ८. तथागत भगवान गौतम बुद्ध हे जगातील श्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक होते.
 ९. पाली भाषा ही आपणास नऊ अंगांनी शिकता येते, म्हणूनच पालीला नवांगसत्थुसासन असेही म्हटले जाते.
 १०. विवेकबुद्धी व प्रज्ञाबुद्धीने न वागल्यामुळे माणसांच्या जीवनात दुःख निर्माण होते, म्हणूनच या दुःखाचे निर्मूलन करण्यासाठी पाली भाषेतील धम्म विचार हा मानवतावाद निर्माण करणारा आहे.
- संदर्भग्रंथ :**
- १.भालशंकर राजेंद्र, पाली भाषा ओळख व व्याकरण, कुलसचिव य.च.म.मु.वि. नाशिक, प्रथमावृत्ती जून २०२१,पृ. २.
 - २.पालि पकासो, इयत्ता बारावी, म.रा. पाठ्यपुस्तक निर्मिती व संशोधन मंडळ, पुणे, प्रथमावृत्ती २०२०, पृ.१०२.
 - ३.किता, भालशंकर राजेंद्र, पृ.७३.